

ECONOSCITECH INTEGRATION

ISSUE
1

SOCIAL, ECONOMIC, SCIENTIFIC AND
TECHNICAL ACADEMIC JOURNAL

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS

Scopus II

Journal integrated into
the Scopus database

ISSN: 3060-5075

Acceptance of articles

PUBLISHED EVERY MONTHLY

ARTICLE CONTRIBUTORS

**PROFESSORS-TEACHERS, SPECIALISTS
AND SCIENTIFIC RESEARCHERS.**

CONTACT:

+998 90 955 49 28

<https://econoscitech-integration-journal.uz>

2026

EDITOR-IN-CHIEF

**Zufarova Nozima
Gulamiddinovna**
DSc., Dean of Tourism
Faculty, TSUE

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF

**Makhmudov Nosir
Makhmudovich**
DSc., Prof., Academician

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF

**Shomurodov Ravshan
Tursunkulovich**
PhD, Associate professor
**Otaboyev Axmed
Maxsudbek o'g'li**
TDIU independent
researcher

THE SCIENTIFIC-POPULAR
ELECTRONIC JOURNAL
"ECONOSCITECH-
INTEGRATION" HAS BEEN
REGISTERED UNDER THE
NUMBER C-5669651 BY
THE AGENCY FOR
INFORMATION AND MASS
COMMUNICATIONS (AOKA)
OF THE REPUBLIC OF
UZBEKISTAN, EFFECTIVE
FROM OCTOBER 9, 2024.

CONTACTS

Phone:

93-592-19-97

Website:

econoscitech-integration-
journal.uz

Editorial

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich,
DSc, Prof., Minister of Higher Education,
Science and Innovation of the Republic of
Uzbekistan

Teshabayev To'liqin Zakirovich,
DSc, Prof. Rector of Tashkent State
University of Economics

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna,
DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific
Affairs and Innovation

Khudoykulov Sadirdin Karimovich,
DSc, Prof., acting Vice-rector for regional
educational institutions and centers of TSUE

Rakhmonov Norim Razzakovich,
Doctor of Economic Sciences (DSc),
Professor, Head of the Department for
Youth Affairs and Spiritual-Educational
Work of Tashkent State University of
Economics

Suyunov Dilmurod Xolmurodovich,
Doctor of Economics (DSc), Professor,
Head of the Department of the Higher
School of Business and Entrepreneurship
under the Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan.

Electronic publication, Issue 1. Approved for
publication on December, 2026.

Editorial board:

Shomurodov Ravshan Tursunkulovich - PhD, Associate Professor Branch of the Federal State Budgetary Institution of Higher Education "National Research University of the Moscow Energy Institute" in the city of Tashkent

Bayxonov Bahodirjon Tursunbayevich - Doctor of Science (DSc), Professor of the Department of Management at Namangan State Technical University

Boymuratov Abduraxmat Djumayevich - Associate Professor of the department "Economics and Logistics", Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Joint Belarusian-Uzbek Intersectoral Institute of Applied Technical Qualifications

Sharopova Nafosat Radjabovna - DSc, Associate Professor of the Department of Marketing at Tashkent State University of Economics

Board of Experts:

Tokunaga Masahiro, professor, PhD of Economics of the Faculty of Business and Commerce, Kansai University, Osaka, Japan tokunaga@kansai-u.ac.jp

Debasis Das, professor Department of Computer Science, Webster University in Tashkent, PhD, MCA, MBA, MSc (Computer Science)

Nitin Goje, professor and Program Lead - Computer Science, Webster University in Tashkent, PhD, MCA, MBA, MSc (Computer Science)

Editor-in-Chief's Desk

Dear Esteemed Professors and Researchers,

We often hear about your aspirations to publish articles in international journals. Inspired by your academic potential, we are pleased to announce the launch of Econoscitech-Integration, an international scientific journal specializing in socio-economics, science and technology, and innovation. Our journal is committed to fostering collaborative ties with prominent research centers across Central Asia and Europe, promoting the exchange of new knowledge and innovations.

Through Econoscitech-Integration, we aim to bring valuable research, analyses, and practical insights focused on the socio-economic development of our country to a wide audience. Here, we provide an opportunity to address issues in economics, technology, innovation, and social sciences through modern scientific approaches and to implement them in practice. The research published in our journal covers not only theoretical knowledge but also addresses relevant and impactful practical topics.

If you have innovative ideas in fields such as economics, engineering, education, tourism, or other critical areas, and wish to explore solutions, we invite you to collaborate with us. We value every article submitted, recognizing its importance for societal and national development, and we approach each submission with dedicated attention.

Zufarova Nozima Gulamiddinovna
DSc., Dean of Tourism Faculty, TSUE

CONTENTS

Editor-in-Chief's
Desk.....3
Zufarova Nozima Gulamiddinovna

Социальные трансферты и их роль в сглаживании неравенства уровня жизни.....6
Хазраткулова Лола Нармуминовна

СОЦИАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ И ИХ РОЛЬ В СГЛАЖИВАНИИ НЕРАВЕНСТВА УРОВНЯ ЖИЗНИ

Хазраткулова Лола Нармуминовна

*DSc по экономическим наукам, профессор кафедры
«Экономика» University of Management and Future Technologies,
кафедры «Анализ данных и цифровые технологии»
Ташкентского филиала РЭУ имени Г.В. Плеханова*

ORCID 0000-0003-1169-8216

lola130844@mail.ru

Аннотация. В статье рассматривается роль социальных трансфертов в сглаживании неравенства уровня жизни населения. Проанализированы механизмы воздействия трансфертов на доходы различных децильных групп, а также влияние адресности, институциональной устойчивости и интеграции с мерами развития человеческого капитала на эффективность социальной политики. Отмечается, что социальные выплаты не только компенсируют разрыв между бедными и обеспеченными слоями населения, но и оказывают структурное воздействие на распределение доходов, снижая риск социального расслоения.

Ключевые слова: социальные трансферты, неравенство доходов, коэффициент Джини, децильные группы, адресная помощь, политика социальной поддержки.

Abstract. The article examines the role of social transfers in mitigating income inequality. The mechanisms of transfers' impact on the incomes of various decile groups are analyzed, as well as the influence of targeting, institutional stability, and integration with human capital development measures on the effectiveness of social policy. It is noted that social payments not only compensate for the gap between poor and wealthy population groups but also have a structural effect on income distribution, reducing the risk of social stratification.

Keywords: social transfers, income inequality, Gini coefficient, decile groups, targeted assistance, social policy.

1. ВВЕДЕНИЕ.

В условиях углубления социально-экономической дифференциации и нестабильности доходов населения проблема неравенства уровня жизни приобретает особую актуальность как для развитых, так и для развивающихся экономик. Рыночные механизмы распределения доходов, обеспечивая рост экономической эффективности, одновременно усиливают разрыв между различными социальными группами, что требует активного участия государства в перераспределительных процессах. В данной связи ключевую роль приобретают социальные трансферты как инструмент социальной политики, направленный на поддержку уязвимых слоёв населения и обеспечение минимальных стандартов благосостояния.

Социальные трансферты охватывают широкий спектр форм - от пенсий и пособий до адресных социальных выплат и компенсационных механизмов, - выступая важным источником доходов для домохозяйств с ограниченными экономическими возможностями. «Их экономическая сущность заключается не только в обеспечении социальной защиты, но и в сглаживании последствий неравномерного распределения первичных доходов, формируемых на рынке труда и капитала. В этом контексте эффективность трансфертной системы становится определяющим фактором снижения бедности и социальной напряжённости, а также повышения устойчивости социально-экономического развития» [2].

Несмотря на значительное внимание исследователей к проблематике уровня жизни населения, вопросы реального воздействия социальных трансфертов на степень неравенства остаются дискуссионными. Это обусловлено различиями в институциональной организации социальной политики, масштабах перераспределения и степени адресности трансфертных программ. В условиях реформирования социальной сферы особую значимость приобретает анализ взаимосвязи между структурой социальных трансфертов и динамикой показателей уровня жизни, что позволяет оценить их роль в формировании более справедливой системы распределения доходов.

Цель настоящей статьи заключается в анализе роли социальных трансфертов в сглаживании неравенства уровня жизни населения и оценке их влияния на социально-экономическую дифференциацию. Реализация поставленной цели предполагает выявление ключевых механизмов перераспределительного воздействия трансфертов и обоснование направлений повышения их эффективности в системе социальной политики.

2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ.

В условиях реализации Стратегии Узбекистан-2030 «трансфертная политика приобретает системный и целенаправленный характер, ориентированный не только на социальную поддержку, но и на повышение качества человеческого капитала и устойчивости экономического роста. В соответствии с приоритетами Стратегии, социальные трансферты рассматриваются как ключевой инструмент снижения бедности, расширения экономических возможностей населения и обеспечения социальной справедливости» [1].

С учётом обозначенных ориентиров и актуальных вызовов становится необходимым исследовать сущность и роль социальных трансфертов, которые в современной экономической литературе рассматриваются как ключевой инструмент бюджетной политики, направленный на сглаживание неравенства уровня жизни и повышение социальной устойчивости населения.

Кислицына О.А. подчёркивает, что «эмпирические исследования взаимосвязи между неравенством и агрегированными показателями здоровья, главным образом проведённые в экономически развитых странах или отдельных регионах США, выявляют положительную корреляцию между уровнем доходного расслоения и состоянием здоровья населения» [3]. Следует отметить, что эти выводы справедливы и для условий развивающихся стран, включая Узбекистан, где неравномерность распределения доходов также может оказывать прямое влияние на доступ населения к медицинским и социальным услугам, усиливая значимость социальных трансфертов для поддержания здоровья и социальной стабильности.

Комарова Е.А. рассматривает качество жизни как «интегральный социально-экономический индикатор, отражающий реальное состояние общества и степень его благосостояния, конкретизируя при этом категорию уровень жизни» [4]. Исходя из этого, можно утверждать, что в условиях современного Узбекистана социальные трансферты играют стратегическую роль в формировании как индивидуального, так и коллективного

благополучия, обеспечивая снижение социального неравенства и стимулируя устойчивое развитие общества.

Анимица П.Е. отмечает, что «часть бюджетных средств через прямые денежные выплаты - надбавки к заработной плате, пособия и компенсации - поступает к домохозяйствам, увеличивая их совокупный доход и стимулируя конечное потребление, что в итоге оказывает мультипликативное влияние на экономику региона» [5]. В контексте Узбекистана это подтверждает, что социальные трансферты не только смягчают уровень бедности и неравенства, но и способствуют динамике внутреннего спроса, повышая экономическую активность и устойчивость региональных экономических систем.

В современных социально-экономических условиях неравенство уровня жизни остаётся одной из ключевых проблем устойчивого развития, особенно в странах с переходной экономикой. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, «различия в доходах, доступе к образованию, здравоохранению и социальной инфраструктуре способствуют углублению социально-экономической дифференциации населения» [6]. В этой связи «социальные трансферты выступают важнейшим инструментом перераспределительной политики государства, направленным на снижение диспропорций в уровне жизни и обеспечение социальной защиты наиболее уязвимых групп» [7].

3. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ.

В процессе исследования использовались методы ретроспективного анализа, логического обобщения, сравнительный анализ, графическое представление и др. Информационной базой исследования послужили материалы отечественных и зарубежных научно-исследовательских учреждений, международных организаций.

4. АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ.

Результаты проведённого исследования подтверждают, что социальные трансферты являются одним из ключевых инструментов сглаживания неравенства уровня жизни населения, обеспечивая перераспределение доходов и снижение социальной уязвимости отдельных групп домохозяйств. Анализ показал, что трансфертные выплаты оказывают прямое влияние на рост располагаемых доходов низкодоходных слоёв населения, что способствует сокращению разрыва между социальными группами и повышению общей социальной устойчивости.

Установлено, что наибольший эффект сглаживания неравенства достигается за счёт адресных форм социальных трансфертов, ориентированных на домохозяйства с низким уровнем доходов, семьи с детьми, пожилых граждан и лиц с ограниченными возможностями. Такие выплаты не только компенсируют недостаток трудовых доходов, но и выполняют стабилизирующую функцию, снижая чувствительность уровня жизни населения к макроэкономическим колебаниям и внешним шокам.

Результаты исследования показывают, что расширение охвата социальных трансфертов и повышение их адекватности приводят к снижению дифференциации располагаемых доходов и уменьшению масштабов бедности. Социальные выплаты способствуют перераспределению ресурсов в пользу наиболее уязвимых групп, тем самым смягчая последствия структурных дисбалансов на рынке труда и различий в региональном социально-экономическом развитии.

Отдельное внимание уделено институциональным изменениям в системе социальных трансфертов. Внедрение механизмов адресности, цифровых инструментов оценки нуждаемости и интеграции социальных реестров повышает эффективность трансфертной политики и усиливает её влияние на выравнивание уровня жизни. Эти изменения позволяют

минимизировать утечки и повысить социальную отдачу бюджетных расходов, что усиливает перераспределительный эффект трансфертов.

Анализ также выявил, что социальные трансферты оказывают не только краткосрочное, но и долгосрочное воздействие на уровень жизни населения. Обеспечивая базовую социальную защиту, они создают условия для накопления человеческого капитала, повышения доступа к образованию и здравоохранению, а также расширения экономической активности домохозяйств. В этом контексте социальные трансферты выступают не просто инструментом социальной поддержки, а важным элементом формирования инклюзивного экономического роста.

Анализ показывает, что «социальные трансферты выполняют двойственную функцию. С одной стороны, они компенсируют недостаточность рыночных доходов у социально уязвимых домохозяйств, обеспечивая минимальные стандарты потребления. С другой стороны, трансферты оказывают стабилизирующее влияние на совокупный уровень благосостояния, сглаживая влияние экономических спадов и внешних шоков на распределение доходов» [6]. Согласно отчётам Всемирного банка, «расширение адресных трансфертных программ связано со значительным снижением уровня бедности и уменьшением неравенства, особенно в странах с низкими и средними доходами» [7].

Структура социальных трансфертов имеет важное значение для их перераспределительного эффекта. Универсальные выплаты обеспечивают базовую социальную защиту, однако их влияние на сокращение неравенства ограничено. Напротив, адресные трансферты, ориентированные на домохозяйства с низкими доходами, демонстрируют более выраженное влияние на уменьшение разрыва в располагаемых доходах. Международные исследования показывают, что цифровизация социальных реестров и критериев оценки нуждаемости повышает эффективность перераспределения и снижает операционные издержки [6,7].

Результаты анализа свидетельствуют, что «увеличение доли трансфертов в доходах низкодоходных домохозяйств связано с сокращением дифференциации распределения доходов и уменьшением доли населения, живущего ниже национальных и международных порогов бедности» [8]. При этом влияние трансфертов на средние и высокодоходные группы носит нейтральный характер, что подтверждает их направленность на поддержку социально уязвимых слоёв.

Исследования экспертов Международной организации труда позволили сделать вывод о том, что «социальные трансферты оказывают не только краткосрочное влияние, но и способствуют формированию человеческого капитала, расширению доступа к образованию и здравоохранению, что в долгосрочной перспективе снижает воспроизводство неравенства» [9]. Это согласуется с выводами международных исследований, согласно которым «интеграция социальных трансфертов с политикой активного рынка труда и инвестициями в человеческий капитал обеспечивает более устойчивое и инклюзивное экономическое развитие» [6].

В контексте стратегических ориентиров развития Республики Узбекистан система социальных трансфертов постепенно трансформируется в сторону повышения адресности, прозрачности и результативности, что усиливает их перераспределительный эффект. Однако не только объём выплат, но и их структура, механизмы распределения и способность учитывать реальные социально-экономические различия между домохозяйствами и регионами определяют реальный эффект трансфертов. Это подчёркивает необходимость комплексного подхода к социальной политике, ориентированной на устойчивое выравнивание уровня жизни и снижение социально-экономического неравенства.

Одним из ключевых количественных индикаторов социально-экономического неравенства является коэффициент Джини, отражающий степень концентрации доходов в обществе. Международные исследования показывают, что в странах с развитой системой социальных трансфертов значение коэффициента Джини после перераспределения (post-tax,

post-transfer) существенно ниже, чем до применения фискально-социальных механизмов [6,7]. Это свидетельствует о значительном сглаживающем эффекте трансфертов на дифференциацию доходов населения.

Таблица 1

Влияние социальных трансфертов на доходы децильных групп населения.

Децильная группа населения	Доля социальных трансфертов в совокупных доходах	Изменение располагаемых доходов после трансфертов	Влияние на неравенство уровня жизни
I дециль (наименьшие доходы)	Очень высокая	Существенное увеличение	Значительное снижение бедности и социальной уязвимости
II дециль	Высокая	Заметное увеличение	Сглаживание разрыва с более обеспеченными группами
III дециль	Умеренная	Умеренный рост	Стабилизация уровня жизни
IV–V дециль	Низкая	Незначительное влияние	Косвенное влияние через перераспределение
VI–VIII дециль	Очень низкая	Практически отсутствует	Нейтральное влияние
IX дециль	Минимальная	Отсутствует	Нейтральное влияние
X дециль (наибольшие доходы)	Пренебрежимо малая	Отсутствует	Снижение концентрации доходов за счёт перераспределения

Вышепредставленные данные свидетельствуют о том, что социальные трансферты оказывают наибольшее влияние на доходы нижних децильных групп населения, где их доля в структуре располагаемых доходов является максимальной. Это обеспечивает выраженный перераспределительный эффект, способствующий снижению бедности и сглаживанию неравенства уровня жизни. Для верхних децильных групп влияние социальных трансфертов носит минимальный характер, что подтверждает их адресную и социально ориентированную направленность. В совокупности данная структура воздействия способствует снижению коэффициента Джини и уменьшению междецильного разрыва доходов, что соответствует выводам международных исследований World Bank и OECD.

Выявленные закономерности распределительного воздействия социальных трансфертов на децильные группы населения позволяют рассматривать их как инструмент целенаправленного снижения социального неравенства. В данном контексте представляется обоснованным последующий анализ численности получателей пенсий и социальных пособий в Республике Узбекистан, который позволяет оценить эффективность механизмов трансфертов в формировании социальной защищённости и поддержании устойчивого уровня жизни у наименее обеспеченных слоёв населения.

Рисунок 1. Численность лиц, получающих пенсии и социальные пособия в Республике Узбекистан в 2017-2024 гг. [10]

Анализ данных рисунка 1 свидетельствует о стабильной тенденции роста числа лиц, получающих пенсии и социальные пособия в Республике Узбекистан за последние восемь лет. Наблюдается не только увеличение абсолютной численности получателей, но и рост показателя на 10 тысяч населения, что указывает на расширение охвата социальных выплат и усиление социальной защищённости населения. Динамика отражает системное повышение доступности государственных трансфертов и их возрастающее влияние на поддержание уровня жизни населения, что соответствует направлениям социальной политики, обозначенным в национальных стратегических документах.

Рисунок 2. Размеры пенсий в Республике Узбекистан в 2017-2024 гг. [10]

Анализ показал наличие устойчивой тенденции роста размеров пенсий в Республике Узбекистан с 2017 по 2024 гг. Как минимальный размер пенсий по возрасту, так и средний размер назначенной месячной пенсии последовательно увеличиваются, что указывает на системное повышение уровня социальной поддержки пенсионеров. Рост средних пенсий опережает увеличение минимальных выплат, что отражает стремление государства обеспечить более справедливое распределение социальных выплат и повышение благосостояния пожилого населения, а также укрепление социальной защищённости и снижение риска бедности среди пенсионеров.

Анализ децильного распределения доходов позволяет более детально оценить перераспределительное воздействие социальных выплат. В большинстве стран с формирующейся рыночной экономикой разрыв между доходами верхнего и нижнего децилей (D10/D1) остаётся высоким, что отражает структурные ограничения рынка труда и неравный доступ к экономическим возможностям. В этих условиях социальные трансферты выступают основным инструментом поддержки нижних децильных групп, увеличивая их располагаемые доходы и снижая уровень бедности [7].

По данным OECD, адресные социальные выплаты обеспечивают наибольший эффект именно для первых двух-трёх децильных групп, где доля трансфертов в структуре совокупных доходов может превышать 40-60 % [6]. Это позволяет существенно сократить разрыв между крайними децилями и уменьшить концентрацию доходов, что отражается в снижении коэффициента Джини. В то же время влияние трансфертов на доходы верхних децильных групп носит ограниченный характер, что подтверждает их целевую социальную направленность.

Рисунок 3. Неравномерное распределение доходов населения (коэффициент Джини) в Республике Узбекистан в 2017-2024 гг. [10]

Анализ представленных на рисунке 3 данных показывает, что коэффициент Джини в Узбекистане оставался стабильным на уровне 0,262 в период с 2017 по 2019 годы, что свидетельствует о относительно равномерном распределении доходов в эти годы. Начиная с 2020 года наблюдается умеренный рост неравенства, с пиком в 2023 году (0,288), после чего в 2024 году коэффициент слегка снизился до 0,286.

Рост коэффициента Джини в 2020-2023 годах связан с экономическими последствиями внешних и внутренних факторов, включая пандемию и изменение структуры доходов населения. Одновременно проводимая социальная политика, включая адресные трансферты

смягчала увеличение неравенства, что отражается в том, что даже при росте коэффициента Джини наблюдается его не резкий, а постепенный характер, а снижение в 2024 году указывает на укрепление воздействия трансфертов на низшие децильные группы. В целом, данные по Узбекистану подтверждают вывод ОЭСР о целевом воздействии социальных выплат на беднейшие слои населения и их роли в сокращении разрыва между децилями

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ.

Таким образом, анализ коэффициента Джини и децильного распределения доходов подтверждает, что социальные трансферты являются ключевым инструментом снижения междецильных различий и выравнивания уровня жизни. Их эффективность определяется не только объемом бюджетных расходов, но и степенью адресности, институциональной устойчивостью и интеграцией с мерами развития человеческого капитала.

В условиях Республики Узбекистан система социальных трансфертов демонстрирует возрастающее влияние на сокращение разрыва между беднейшими и более обеспеченными слоями населения. Расширение охвата малообеспеченных домохозяйств, внедрение цифровых реестров и повышение адресности социальной помощи способствуют росту доходов нижних децильных групп. В результате социальные трансферты оказывают не только компенсирующее, но и структурное воздействие на распределение доходов, снижая риск социального расслоения и формируя основу для более справедливого и устойчивого развития экономики.

6. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Указ Президента Республики Узбекистан О Стратегии «Узбекистан-2030» <https://lex.uz/uz/docs/6600404>
2. Прокофьева Л.М., Миронова А.А. Обусловленные социальные трансферты как важное направление развития государственной социальной помощи в России // ЖИСП. 2022. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obuslovlennye-sotsialnye-transfertykak-vazhnoe-napravlenie-razvitiya-gosudarstvennoy-sotsialnoy-pomoschi-v-rossii>
3. Кислицына О.А. Сглаживание социально-экономического неравенства - одно из условий решения демографической проблемы в России // ПСЭ. 2014. №2 (50). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sglazhivanie-sotsialno-ekonomicheskogo-neravenstva-odno-iz-usloviy-resheniya-demograficheskoy-problemy-v-rossii>
4. Комарова Е.А. Социальные трансферты сквозь призму мультипарадигмальных теорий // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2013. №11-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnye-transferty-skvoz-prizmu-multiparadigmalnyh-teoriy>
5. Анимца П.Е. Влияние социальных трансфертов на экономическое развитие региона (на примере Свердловской области) // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 5. URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=14733>
6. Данные Организации экономического сотрудничества и развития <https://www.oecd.org/en.html>
7. Данные Всемирного банка <https://www.worldbank.org/>
8. Данные Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) <https://www.undp.org/>
9. Данные Международной организации труда <https://www.ilo.org/>
10. Данные Национального Комитета Республики Узбекистан по статистике <https://stat.uz/ru/>

Proofreader: Xondamir Ismoilov
Layout and Designer: Iskandar Islomov

2025

© When materials are reproduced, the *ECONOSCITECH-INTEGRATIO* journal must be cited as the source. Authors are responsible for the accuracy of the information in materials and advertisements published in the journal. Editorial opinions may not always align with those of the authors. Submitted materials will not be returned to the editorial office.

To publish articles in this journal, you may submit articles, advertisements, stories, and other creative materials through the following links. Materials and advertisements are published on a paid basis.

You may subscribe to the journal at any time using the following details. Once subscribed, please send a screenshot or photo of your payment confirmation to our Telegram page @iqtisodiyot_77. Based on this, we will send the latest issue of the journal to your address each month.

Our address: Tashkent city, Yunusobod district, 19th block, House 17.

